

MEXANIKANING RIVOJLANISHIGA HISSA QO‘SHGAN SHARQ OLIMLARI

¹Mamadaliyeva Nargizaxon Zokirjon qizi, ²Abubakirov Qilichbek Ro‘zmatjon o‘g‘li
¹Qo‘qon DPI PhD, dotsent, ²Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistratura 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177140>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy fizikaning mexanika bo‘limining rivojlanishiga hissa qo‘shgan sharq olimlari va ularning asarlari haqida ma‘lumotlar berilgan shuningdek, ularning mexanikaga oid izlanishlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: fizika, mexanika, sharq olimlari, geodeziya, gravitatsiya, fiziologiya, nurning sifatlari.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о восточных учёных, внесших вклад в развитие механического отдела общей физики и их работах, а также их исследованиях по механике.

Ключевые слова: физика, механика, востоковеды, геодезия, гравитация, физиология, свойства света.

Annotation. This article provides information about eastern scientists who contributed to the development of the mechanics department of general physics and their works, as well as their research on mechanics.

Key words: physics, mechanics, oriental scientists, geodesy, gravitation, physiology, qualities of light.

Mexanika, fizika sohasining asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, jismlarning harakati va ularga ta'sir etuvchi kuchlarni o‘rganadi. Bugungi kunda mexanika nafaqat fizikada, balki muhandislik, astronautika va boshqa ko‘plab sohalarda qo‘llaniladi. Zamonaviy mexanikaning asosiy tamoyillari, masalan, energiya saqlanishi, kuchlar va harakat qonunlari, hozirgi ilm-fanning poydevorini tashkil etadi. Bu soha tarixiy jihatdan muhimdir, chunki u ko‘plab ilmiy kashfiyotlar va nazariyalar rivojlanishida asosiy rol o‘ynagan. Mexanikaning kelib chiqishi qadimiy davrlarga borib taqaladi va uning rivoji esa turli tarixiy davrlarda taniqli olimlar tomonidan uzoq vaqt davomida boyitib borilgan. Uning qonuniyatlari qadimiy davrlardan boshlab, hozirgi kunga qadar davom etgan tajriba va nazariyalarga asoslangan.

Mexanika fani qadimdan, ayniqsa qadimgi Yunoniston va Misrda shakllangan. Bu davrlarda Arximed va Geron kabi olimlar oddiy mexanizmlar, masalan, tayoqchalar (lever) va bloklarni kashf etish orqali ko‘plab amaliy muammolarni hal qilganlar. Shuningdek, ushbu ilmiy sohaning rivojlanishida sharq olimlarining hissasi juda katta bo‘ib, ular o‘z zamonalarida mexanikani tushunish va rivojlantirishda muhim o‘rin tutgan.

Quyida mexanikaning rivojlanishiga hissa qo‘shgan ba'zi sharq olimlarini ko‘rib chiqamiz.

Al-Farobiy (872-950) — o‘rta asrlar sharqiy faylasuflari, olimlar va mutafakkirlar orasida o‘zining o‘zgacha o‘rni bo‘lgan shaxsdir. U o‘z zamonining eng yirik faylasuflaridan biri bo‘lib, falsafa, logika, musiqa, astronomiya va mexanika sohalarida muhim asarlar yozgan. Uning ilmiy merosi, jumladan mexanikaga bo‘lgan hissa, zamonaviy ilm-fan rivojiga katta ta'sir ko‘rsatdi. U mexanikaning asosiy tamoyillarini o‘rganishga alohida e'tibor bergan. U harakat, kuch va mexanik jarayonlar haqidagi nazariyalarni ishlab chiqqan. Al-Farobiy, asosan, fizika va falsafaning sintezi orqali, jismlarning harakati va ularga ta'sir etuvchi kuchlar o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilgan. U "kuch" tushunchasini yanada rivojlantirgan va harakatni tushuntirishda mantiqiy asoslarni qo‘llagan. Al-Farobiyning ilmiy ishlari o‘rta asrlar sharqiy va g‘arbiy olimlari orasida keng

tarqaldi. U Aristotel va Platonning g'oyalarini o'rganib, ularni o'z zamonida yangi fikrlar bilan boyitdi. Al-Farobiy o'zining ko'plab asarlarida mantiqiy fikrlash usullarini qo'llagan bo'lib, bu, o'z navbatida, mexikaning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Uning ilmiy merosi nafaqat o'rta asrlar davrida, balki keyingi asrlarda ham e'tirof etildi. Uning fikrlari, keyinchalik, Evropa Renesansida, Aynan ular orqali Yevropa olimlari yangi mexanika nazariyalarini shakllantirishga kirishdilar. Uning merosi, ilm-fan va falsafa sohalarida asosiy qadamlarni qo'yishga yordam bergan. Al-Farobiy, o'zining chuqur ilmiy fikrlari va nazariyalari bilan mexanikani rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. Uning ishlari, o'z zamonida va keyinchalik, ilm-fan rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Sharq olimlarining yutuqlari, nafaqat o'z vaqtida, balki kelajak avlodlar uchun ham ahamiyatli bo'lib qoladi. U mexanikadan tortib falsafa va boshqa sohalarigacha, ilmiy merosi bilan hozirgi kunda ham o'rganilmoqda.

Al-Beruniy (973-1048) — o'rta asrlar sharq olimlaridan biri bo'lib, o'zining keng qamrovli ilmiy ishlari va tadqiqotlari bilan mashhur. U astronomiya, geodeziya, fizika, tibbiyot va, albatta, mexanika sohalarida muhim hissa qo'shgan. Al-Beruniy o'z asarlarida tajribaviy va nazariy yondashuvlarni birlashtirib, ilm-fan rivojida yangi yo'nalishlar ochgan. U mexanik harakatni o'rganishda tajribaviy usullardan foydalandi. U jismlarning harakati va ularning kuchlarga ta'siri to'g'risida keng qamrovli fikrlar bildirgan. Masalan, gravitatsiya va harakat qonunlari haqida ilgari o'rganilgan nazariyalarni rivojlantirgan va kengaytirilgan holda ko'rsatgan. U o'z asarlarida ko'plab tajribalarni tavsiflaydi, shu jumladan, turli jismlarning harakatini o'lchash va tahlil qilish bo'yicha. "Kitob al-Qanun al-Mas'udi" asarida esa u astronomiya va mexanikani o'zaro bog'lab, ilmiy tahlillarni yanada chuqurlashtiradi. Al-Beruniy o'z davrida buyuk ilmiy markazlardan biri bo'lgan Bag'dodda faoliyat yuritgan. U o'zining nazariy va amaliy ishlari bilan nafaqat sharq, balki g'arb olimlari uchun ham ilhom manbai bo'lgan. Al-Beruniyning yutuqlari, keyinchalik, Yevropa mamlakatlarining rivojida muhim ahamiyatga ega bo'ldi va ko'plab g'arb olimlar uning ishlarini o'rganishdi. Al-Beruniy ilmiy merosi bugungi kunda ham o'rganilmoqda va e'tirof etilmoqda. Uning mexanika va fizikaga qo'shgan hissasi nafaqat o'z zamonida, balki kelajak avlodlar uchun ham ahamiyatli bo'lib qoladi. U, shuningdek, ilmiy metodologiyani rivojlantirishda, tajribalar o'tkazishda va natijalarni tahlil qilishda yangi uslublarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynadi. U mexikaning rivojlanishida muhim rol o'ynagan buyuk olim hisoblanadi. Uning tajribaviy va nazariy yondashuvlari, ilmiy kashfiyotlari va chuqur fikrlari, nafaqat o'z zamonida, balki keyinchalik ilm-fanning rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Al-Beruniyning merosi bugungi kunda ham o'rganilmoqda va uning fikrlari, harakat va kuchlar haqidagi nazariyalari hozirgi mexanikada muhim o'rin tutadi.

Ibn Sino (Avitsenna) (980-1037) — o'rta asrlarning eng buyuk mutafakkirlaridan biri bo'lib, u tibbiyot, falsafa, matematik va mexanika sohalarida ko'plab asarlar yozgan. Uning ilmiy merosi, mexikaning rivojlanishida ham muhim rol o'ynadi, chunki u harakat, kuchlar va materiallar haqida yangi nazariyalar ishlab chiqdi. U o'z asarlarida harakat va mexanik jarayonlar haqidagi nazariyalarni rivojlantirdi. U jismlarning harakatini va ularga ta'sir etuvchi kuchlarni o'rganishda falsafiy yondashuvni qo'llagan. Ibn Sinoning "Tib qonuni" asarida, harakat va kuchlar to'g'risida fikrlar mavjud bo'lib, ular mexanik jarayonlarni tushuntirishda yordam beradi. Ibn Sino, harakatni fiziologik va mexanik nuqtai nazardan tahlil qilgan. Uning eng mashhur asarlari orasida "Tib qonuni" va "Falsafa" asarlarini keltirish mumkin. U bu asarlarda fizika asoslarini o'rganishga alohida e'tibor bergan. Uning asarlarida kuchlar, harakat va muvozanat haqidagi nazariyalar, keyinchalik, olimlari tomonidan o'rganildi va rivojlantirildi. U o'z davrida ilm-fan va falsafa sohasida katta ta'sirga ega bo'ldi. U o'z asarlarida mantiqiy fikrlar va tajribalar orqali ilmiy metodlarni rivojlantirgan. Ibn Sinoning ilmiy merosi nafaqat o'rta asrlar davrida, balki zamonaviy

ilm-fanda ham muhim ahamiyatga ega. U mexanika va fiziologiya o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatgan, bu esa keyinchalik ilmiy izlanishlarda katta ahamiyat kasb etdi. Uning fikrlari, nafaqat tibbiyot, balki fizika sohasida ham o'z o'rnini topdi.

Ibn al-Haysam (965-1040), ko'plab zamonlarda Alhazen nomi bilan tanilgan, o'rta asrlar ilm-fanining yorqin yulduzlaridan biri bo'lib, u optika va mexanika sohasidagi yutuqlari bilan mashhur. Uning ilmiy merosi, o'z zamonida va keyinchalik mexanikani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ibn al-Haysam mexanika va optika o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganib, harakat va nurning tarqalishini birlashtirgan. U nur va ko'rish mexanikasini tadqiq qilishda tajribaviy yondashuvni qo'llagan, bu esa o'z zamonida yangi fikrlarni keltirib chiqardi. U "nur" va "harakat" tushunchalarini bir-biriga bog'lab, ularning mexanikasini tushuntirishga harakat qilgan. Uning eng mashhur asarlaridan biri "Kitob al-Manazir"dir. Ushbu asarda u nurning sifatlari, tasvirlar va ko'rish jarayoni haqidagi nazariyalarni bayon etadi. Uning tajribalariga asoslangan metodologiyasi, mexanik harakatni o'rganishda yangi yo'nalishlarni ochdi. Ibn al-Haysam o'z asarlarida, shuningdek, kuchlar va harakat qonunlarini ham o'rganib, zamonaviy mexanikaga asos bo'lgan nazariyalarni ishlab chiqdi.

Mexanikaning tarixdagi rivojlanishi inson faoliyatining turli jabhalarida jadal taraqqiyotga sabab bo'lgan. U nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirgan, balki zamonaviy hayotning ko'plab qulayliklarini yaratgan. Kelajakda mexanika yangi texnologiyalar yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi va insoniyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishda davom etadi.

Sharq olimlarining mexanikaning rivojlanishiga qo'shgan hissasi zamonaviy ilm-fanning asosini tashkil etadi. Ularning nazariyalari va tajribalariga e'tibor berish, bugungi kunda ilmiy izlanishlar va rivojlanishning yangi yo'nalishlarini ochishga yordam beradi. Bu olimlarning merosi, nafaqat o'z zamonida, balki kelajak avlodlar uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy yutuqlardir.

Adabiyotlar ro'yhati

1. B.Daminov "Sharq allomalarining ilmiy merosi"
2. G.Jalolova "Sharq allomalarining ilmiy merosida bilimlar integratsiyasi"
3. E.M.Mardonov, A.A.Egamova "O'rta asr sharq allomalarining matematikaga qo'shgan hissalar"
4. Al-Farabi's Doctrine of Education: Between Philosophy and Sociological Theory by Ammar al-Talbi
5. Ahmad, K. J., Hundred Great Muslims, Library of Islam, 1987.